

Aktualisasi Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Membangun Solidaritas Masyarakat di Nagari Pilubang Kabupaten Lima Puluh Kota

Desra Ravita¹, Junaidi Indrawadi², Maria Montessori³, Rinia Zatalini⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Februari, 2026

Available online Februari, 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Gotong royong merupakan praktik sosial khas Indonesia yang mempresentasikan nilai solidaritas, kebersamaan, empati, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk aktualisasi nilai-nilai gotong royong dalam membangun solidaritas sosial di Nagari Pilubang, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta menganalisis dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi nilai gotong royong diwujudkan dalam nilai solidaritas, sosial, kebersamaan dan persatuan tercermin dalam kegiatan membersihkan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, serta kegiatan kemanusiaan. Praktik ini berkontribusi dalam memperkuat kekompakan masyarakat, meningkatkan kepedulian sosial, dan mempermudah penyelesaian masalah secara kolektif. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep solidaritas mekanik

Emile Durkheim yang menekankan kesamaan nilai, kepercayaan, dan ikatan emosional dalam masyarakat. Keberlangsungan gotong royong dipengaruhi oleh faktor budaya yang diwariskan secara turun temurun dan kebutuhan lingkungan, sementara hambatan partisipasi terutama disebabkan oleh kesibukan kerja masyarakat dengan sistem upah harian serta lemahnya kesadaran sosial sebagian masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa aktualisasi nilai gotong royong yang berkelanjutan berperan penting dalam menjaga integrasi sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Kata Kunci: gotong royong, solidaritas, masyarakat

ABSTRACT

Gotong royong is a distinctive Indonesian social practice that represents the values of solidarity, togetherness, empathy, and collective responsibility in community life. This study aims to describe the forms of the actualization of gotong royong values in building social solidarity in Nagari Pilubang, Lima Puluh Kota Regency, and to analyze their impacts and influencing factors. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results show that the actualization of gotong royong values is manifested in social solidarity, togetherness, and unity, which are reflected in activities such as environmental clean-up efforts, the construction of public facilities, and humanitarian activities. These practices contribute to strengthening community cohesion, increasing social awareness, and facilitating collective problem-solving. Theoretically, these findings are in line with Emile Durkheim's concept of mechanical solidarity, which emphasizes shared values, trust, and strong emotional bonds within society. The sustainability of gotong royong is influenced by cultural factors passed

*Corresponding author

E-mail addresses: junaidi.indra@fis.unp.ac.id

down through generations and environmental needs, while barriers to participation are mainly caused by residents' work commitments under daily wage systems and the limited social awareness of some community members. This study confirms that the continuous actualization of gotong royong values plays an important role in maintaining social integration and creating a harmonious community life.

Keywords: *mutual cooperation, solidarity, community*

PENDAHULUAN

Gotong royong merupakan praktik sosial khas Indonesia yang mencerminkan nilai solidaritas, kebersamaan, empati, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui gotong royong, masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tidak hanya sebagai sarana penyelesaian pekerjaan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan antar individu. Nilai-nilai tersebut menjadikan gotong royong sebagai perekat sosial yang mampu mempersatukan masyarakat menuju kehidupan yang adil dan sejahtera (Derung, 2019).

Seiring perkembangan zaman, gotong royong mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan kemajuan teknologi. Jika sebelumnya gotong royong lebih banyak diwujudkan dalam aktivitas fisik, kini praktik tersebut berkembang melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial dan platform komunitas untuk mengorganisir kegiatan sosial, menyebarkan informasi, dan menggalang partisipasi masyarakat (Fahma, 2023). Selain itu, gotong royong modern juga mencakup kolaborasi lintas komunitas dan lembaga guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Namun demikian, modernisasi juga membawa tantangan berupa menurunnya partisipasi masyarakat akibat meningkatnya sikap individualisme dan materialisme. Dalam konteks ini, gotong royong tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat solidaritas dan membangun keberlanjutan sosial, ekonomi, serta lingkungan (Widaty, 2020).

Di Nagari Pilubang, gotong royong masih ditemukan dalam berbagai kegiatan sosial dan adat, seperti acara pernikahan dan pembangunan fasilitas keagamaan. Akan tetapi, rendahnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai gotong royong belum teraktualisasi secara optimal. Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat dan generasi muda menjadi sangat penting dalam menumbuhkan kembali semangat kebersamaan melalui pendidikan, penyuluhan, dan pelibatan aktif masyarakat. Dengan aktualisasi nilai gotong royong

yang berkelanjutan, diharapkan solidaritas sosial masyarakat dapat diperkuat sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan tangguh.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif karena penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana bentuk aktualisasi nilai-nilai gotong royong dalam membangun solidaritas di masyarakat Nagari Pilubang Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilakukan di Nagari Pilubang, karena beberapa wilayah mulai kehilangan praktik gotong royong sebagai akibat dari modernisasi dan perubahan sosial. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk aktualisasi nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat di Nagari Pilubang Kabupaten Lima Puluh Kota

Bentuk aktualisasi nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat Nagari Pilubang Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat dalam berbagai kegiatan sosial yang mendorong partisipasi aktif masyarakat secara bersama. Gotong royong tidak hanya dianggap sebagai kegiatan kerja yang dilakukan secara bersama saja, tetapi juga sebagai nilai sosial yang berkembang dan terus di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk aktualisasi nilai-nilai gotong royong yang ada di Nagari Pilubang meliputi:

1. Nilai solidaritas sosial

Solidaritas sosial diwujudkan dalam sikap saling peduli dan saling membantu antar anggota masyarakat tanpa adanya sikap saling membedakan latar belakang sosial maupun kepentingan pribadi. Gotong royong dianggap sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Selaras dengan hasil wawancara dengan Ibuk Yuhelni, beliau menyebutkan “Iya, sebab masyarakat itu terbiasa saling membantu. Contohnya pada saat acara baralek masyarakat ikut serta membantu dalam persiapan acara, seperti membantu mencari kayu bakar, persiapan masak memasak. Dan pada hari H acara juga ikut dalam penyelenggaraan acara baralek”. Yang artinya bantuan tersebut bersifat sukarela dan

didasari oleh rasa empati. Hal tersebut juga sejalan dengan teori solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, khususnya pada konsep solidaritas mekanik yang ditandai dengan adanya kesamaan nilai, saling percaya dan adanya ikatan emosional yang erat antar masyarakat.

2. Nilai kebersamaan

Aktualisasi nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat Nagari Pilubang tergambar secara nyata dalam terciptanya nilai kebersamaan antar masyarakat. Kebersamaan ini terlihat melalui sikap masyarakat yang lebih mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan personal dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sadar bahwa berbagai permasalahan sosial dan kebutuhan nagari akan lebih mudah diselesaikan jika dilakukan secara bersama-sama.

3. Nilai persatuan

Dengan adanya gotong royong, masyarakat memiliki ruang interaksi yang berkelanjutan, sehingga hubungan sosial antara individu menjadi semakin erat. Persatuan yang tercipta ini mencerminkan adanya kesadaran bersama untuk melestarikan persatuan dan kebersamaan dalam interaksi sosial. Kegiatan gotong mampu mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial didalam masyarakat. Hubungan yang terbentuk melalui kegiatan bersama mendukung terciptanya komunikasi yang transparan, rasa saling pengertian, serta sikap saling toleransi diantara masyarakat.

Pelaksanaan gotong royong berperan sebagai alat untuk mempertahankan hubungan sosial. Oleh karena itu, gotong royong tidak hanya menjadi kegiatan rutin saja, tetapi juga menjadi media dalam memperkuat integrasi sosial dan mempertahankan kehidupan sosial yang harmonis. Berikut bentuk bentuk gotong royong di Nagari Pilubang:

1. Gotong royong membersihkan lingkungan

Masyarakat Nagari Pilubang secara aktif masih melaksanakan kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan, seperti jalan nagari, pengairan irigasi, fasilitas umum serta di kawasan permukiman. Kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan secara bersama-sama. Kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk menjaga kebersihan, kelestarian dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal.

2. Gotong royong membangun fasilitas umum

Dalam membangun fasilitas dan sarana prasarana dalam nagari, masyarakat turut menyumbangkan waktu dan tenaganya secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Keterlibatan masyarakat terlihat dalam kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas, seperti masjid, lapangan, balai pertemuan, serta fasilitas umum lainnya.

3. Gotong royong dalam kegiatan kemanusiaan

Masyarakat akan saling membantu ketika ada warga yang mengalami musibah, seperti sakit, kematian, atau kesulitan lainnya, baik dalam bentuk tenaga, materi maupun dukungan moral. Khususnya pada peristiwa kematian, masyarakat sepakat untuk tidak pergi bekerja pada hari tersebut dengan tujuan agar seluruh warga dapat bersama-sama melayat ke rumah duka. Selain itu, pada malam hari masyarakat kembali berkumpul di rumah duka untuk mengadakan doa bersama yang dilakukan hingga malam ketiga.

B. Dampak Dari Aktualisasi Nilai Nilai Gotong Royong Dalam Membangun Solidaritas Di Masyarakat Nagari Pilubang

Analisa data dimasukkan untuk memperoleh gambaran gotong royong dimasyarakat Nagari Pilubang Kabupaten Lima Puluh Kota, yang diperoleh dari hasil wawancara dibawah ini. Berdasarkan wawancara dengan wali nagari, wali jorong, tokoh masyarakat dan masyarakat Nagari Pilubang, ditemukan bahwa aktualisasi nilai gotong royong memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap solidaritas sosial masyarakat Nagari Pilubang. Dampak ini tidak hanya pada aspek hubungan sosial, tetapi juga pada tatanan kehidupan sehari-hari.

1. Memperkuat kekompakan dan persatuan masyarakat

Gotong royong di Nagari Pilubang menjadi wadah yang secara nyata bisa menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Pada saat pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat berkumpul tanpa memandang status atau pekerjaan, sehingga interaksi sosial menjadi lebih intens dan hubungan antar warga semakin erat. Peneliti bertanya “Menurut bapak/ibu bagaimana dampak positif dengan adanya budaya gotong royong?” semua informan menyatakan bahwa gotong royong tersebut dapat memperkuat kekompakan dan kebersamaan masyarakat. Berikut penjelasan dari bapak Endi Refli selaku wali nagari pilubang beliau berpendapat sebagai berikut :

“Dampak positif yang terlihat adalah 1)semangat gotong royong yang tinggi, artinya munculnya kekompakan dalam masyarakat, sebagai ajang silaturahmi, yang secara tidak langsung kita sudah menjunjung nilai kebersamaan sekaligus nilai-nilai solidaritas, 2)lingkungan menjadi bersih”.

Kemudian pendapat serupa juga disampaikan oleh ibu Misrawita selaku ketua Bamus di nagari Pilubang beliau mengatakan bahwa :

“Dampak positifnya yang dapat kita rasakan yaitu dapat meningkatkan persatuan masyarakat, mempererat jalinan silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian kita antar sesama”.

2. Menumbuhkan solidaritas dan kepedulian

Gotong royong juga berfungsi sebagai bentuk aksi nyata dari kepedulian sosial antar warga. Kemudian penelitian menanyakan “Apakah dengan terlaksananya kegiatan royong dapat meningkatkan kepedulian masyarakat antar sesama?” semua informan menyatakan bahwa karna masyarakat terbiasa untuk saling membantu satu sama lain yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling peduli dalam kondisi suka maupun duka. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Endi Refli selaku wali nagari pilubang beliau berpendapat sebagai berikut:

“Kepedulian terhadap masyarakat menjadi meningkat, dengan adanya gotong royong sesama masyarakat berkumpul untuk menjalin silaturahmi, seperti pada saat ada kematian itu merupakan bentuk kepedulian kita antar sesama”.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Susmardi, beliau menjelaskan pendapatnya sebagai berikut:

“Iya, contohnya pada saat ada kematian, masyarakat kita akan menghentikan semua pekerjaannya pada hari itu dan sama sama pergi melayat ke rumah duka”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gotong royong di nagari pilubang menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan kepedulian sosial antar masyarakat.

3. Mempermudah penyelesaian masalah

Bukan hanya memberikan dampak sosial seperti, persatuan dan kepedulian antar masyarakat, gotong royong juga memberikan pengaruh terhadap penyelesaian masalah dalam lingkungan masyarakat. Peneliti menanyakan “Seberapa besar pengaruh budaya gotong royong dalam menyelesaikan masalah di masyarakat Nagari Pilubang?” informan menyatakan bahwa dengan gotong royong pekerjaan berat menjadi lebih ringan dan cepat terselesaikan bahkan

dalam menghadapi masalah sosial masyarakat menggunakan pendekatan musyawarah dan kerja sama sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat dan diterima semua pihak.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktualisasi Nilai-Nilai Gotong Royong di Nagari Pilubang

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberlangsungan dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan gotong royong. Faktor tersebut berasal dari lingkungan sosial, budaya, ekonomi maupun masyarakat itu sendiri.

Gotong royong telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat nagari pilubang yang diwariskan secara turun temurun. Hal tersebut tidak hanya dipahami sebagai aktivitas kerja sama, tetapi juga sebagai warisan sosial dan moral yang melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan kegiatan gotong royong di nagari Pilubang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, pertama kebutuhan lingkungan, terutama sejak adanya kawasan wisata, mendorong masyarakat untuk rutin menjaga kebersihan, seperti membersihkan rumput disepanjang jalan agar tetap tertata dan layang dikunjungi. Kedua, gotong royong telah menjadi budaya turun menurun yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga partisipasi dalam kegiatan tersebut dianggap sebagai kewajiban bersama untuk menjaga identitas dan nilai adat nagari. Kemudian adanya rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat antar masyarakat yang memperkokoh pelaksanaan nilai-nilai gotong royong tersebut. Masyarakat memiliki ikatan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan, sehingga kegiatan gotong royong dilakukan bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran bersama untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan nagari.

Namun, pada saat kegiatan gotong royong dilaksanakan tidak semua masyarakat memiliki keasadaran akan pentingnya gotong royong. Peneliti bertanya “Menurut bapak/ibu apa saja faktor yang membuat masyarakat itu sendiri enggan untuk ikut dalam kegiatan gotong royong?” mayoritas informan menyebutkan bahwa masyarakat enggan ikut serta karena sibuk bekerja yang dimana sebagian masyarakat bekerja sebagai petani dengan upah harian. Kondisi ini lah yang menjadi prioritas bagi sebagian masyarakat terutama bagi mereka yang bekerja harian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi sebagian besar masyarakat dalam gotong royong terutama di pengaruhi oleh faktor kesibukan dan prioritas pekerjaan. Dimana, mayoritas masyarakat di Nagari Pilubang bekerja sebagai buruh tani dengan sistem upah harian, sehingga keikutsertaan mereka dalam

kegiatan gotong royong sering kali terhalang oleh kebutuhan ekonomi. Selain itu, faktor lainnya yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah lemahnya rasa tanggung jawab sosial sebagian masyarakat.

PEMBAHASAN

Aktualisasi nilai-nilai gotong royong yang berlangsung di Nagari Pilubang dapat dipahami lebih dalam melalui perspektif teori solidaritas sosial oleh Emile Durkheim. Durkheim membedakan solidaritas menjadi dua, yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik (Umanailo, 2019). Solidaritas mekanik yaitu sebuah masyarakat yang memiliki pemahaman yang sama. Karna adanya kepedulian sebuah kelompok masyarakat akhirnya timbul lah kebersamaan masyarakat tersebut. Sedangkan solidaritas organik yaitu muncul kerana adanya sebuah perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya (Thoriq et al., 2023). Dalam konteks Nagari Pilubang, praktik gotong royong terbukti merupakan wujud nyata dari mekanisme sosial yang menjaga integrasi masyarakat, terutama melalui karakteristik solidaritas mekanik yang masih kuat. Yang mana solidaritas mekanik itu sendiri biasanya terjadi di masyarakat pedesaan, karena masyarakat yang hidup di pedesaan itu jauh memiliki rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Meskipun solidaritas di masyarakat Nagari Pilubang juga mulai menampilkan unsur solidaritas organik seiring dengan perkembangan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat merasakan langsung manfaat gotong royong dalam mempererat silaturahmi dan menciptakan kekompakan. Seperti dalam praktik *bagorak* dalam acara pernikahan atau kebiasaan melayat ketika ada kematian memperlihatkan bahwa gotong royong telah menyatu dalam ritme kehidupan sosial di masyarakat. Durkheim menyebutkan bahwa dalam masyarakat dengan mekanik, hubungan sosial sangat didasarkan pada kedekatan moral (*moral density*) dan empati antar masyarakat.

SIMPULAN

Aktualisasi nilai-nilai gotong royong memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat solidaritas sosial masyarakat di Nagari Pilubang. Gotong tidak hanya menjadi kegiatan fisik, tetapi juga menjadi wadah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kekompakan, dan persatuan antar masyarakat. Interaksi selama gotong royong mempererat hubungan antar masyarakat dan memperkuat jaringan sosial yang saling mendukung. Dampak lainnya adalah terciptanya

lingkungan bersih, tertib, serta kemampuan masyarakat menyelesaikan masalah bersama dengan lebih cepat.

Dalam konteks Nagari Pilubang, praktik gotong royong terbukti merupakan wujud nyata dari mekanisme sosial yang menjaga integrasi masyarakat, terutama melalui karakteristik solidaritas mekanik yang masih kuat. Yang mana solidaritas mekanik itu sendiri biasanya terjadi di masyarakat pedesaan, karena masyarakat yang hidup di pedesaan itu jauh memiliki rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Derung, T. N. (2019). Gotong royong dan Indonesia. *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4(1), 5-13.
- Rifaldi, M. N., Hidayatissalam, A. S., & Turnip, K. D. (2025). *Lunturnya Nilai Gotong Royong Di Era Globalisasi*. 1-15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Setyawan, B. W. (2021). *DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT JAWA*. 7-15
- Simarmata, N., Yuniarti, K. W., Riyono, B., & Patria, B. (2020). Gotong Royong in Indonesian History. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 5(2), 00006. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.45341>
- Thoriq, M. T. H., Ita, I. P. S., & Zusril, M. Z. (2023). Pergeseran Makna Dalam Budaya Mbecok Di Desa Bandung Nganjuk Prespektif Teori Solidaritas Emile Durkheim. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 119-128.
- Umanailo, M. C. B. (2019). Emile Durkheim. *Universitas Iqro Buru*.
- Wahyuningsih, T. (2011). Sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat. *Komunitas*, 3(2).
- Widaty, C. (2020). Perubahan kehidupan gotong royong masyarakat pedesaan di kecamatan padaherang kabupaten Pangandaran. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 2(1), 174-186